

SALÍSTÍRMALÍ GÁPLERDE EKSPRESSIVLIKTÍŃ BILDIRILIWI (IBRAYIM YUSUPOV QOSÍQLARÍ MÍSALÍNDA)

SH. Allaniyazova

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti. Qaraqalpaq til bilimi kafedrası
docenti. f.i.k.

SH. Baxtibaeva

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826038>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 7-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*emocional-ekspressivlik máni,
salıstırw predmeti, uqsatw,
qarama-qarsi qoyıw, teńlestiriw.*

ABSTRACT

*Bul maqalamızda salıstırmalı gáplerdiń
ekspressivlik máni ańlatıw jolları Ibrayım Yusupov
qosıqları mısasında analizlendi.*

Salıstırw logikalıq hám logika-grammatikalıq kategoriya bolıp, insanniń jámiyetlik iskerliginde, ásirese obyektiv dúnyanı úyreniw processinde áhmiyetli hádiyse esaplanadı. Salıstırmalılıq túsinigi ádewir keń mániǵe iye. Ol óz ishine uqsatw, qarama-qarsi qoyıw, teńlestiriw sıyaqlı hádiyselerdi birlestiredi hám bulardıń ulıwmalıq ataması esaplanadı. Salıstırw ádette eki maqsette ámelge asadı. Olardıń birinshisi predmet, belgi, hádiyselerdi óz-ara salıstırıp, qay biri áhmiyetli ekenligin kórsetiw esaplanadı [1;24].

Máselen: *Hámme aǵzań tozar, til tozbas biraq,
Múshelerdiń mıqlısı til der edim (Tórtlikler).*

Bul qatarlarda shayır adam aǵzalarından biri bolǵan "til" di basqa aǵzalarǵa salıstırıp, onıń basqalarına qaraǵanda eń mıqlısı dep sanaydı. Óytkeni, tildiń kúshi kóp nárseni sheshedi, kóp nárseni buzadı. Solay eken, shayır tildi basqa múshelerden kóre áhmiyetli hám artıq ekenligin kórsetip beredi. Al, tómenдеgi qatarlarda bolsa eki nárseni bir-biri menen birge qoyıp, ekewin de bir nársеге uqsatadı:

Muhabbat hám qosıq - azaplı árman,

So eki esikte óliwge barman ("Pálekli qosta túnew").

Muhabbat sezimi - kimler ushındur árman bolǵanıday, shayır ushın da jaqsı qosıq dóreliwi árman esaplanadı. Ekewiniń mine usınday uqsas tárepın usı qatarlar arqalı beredi. Jáne de, tómenдеgi qatarlar arqalı jaqsı hám jaman adamlardıń bir-biri menen hesh waqıtta teń bolmaytuǵınlıǵı, jaqsılar hámiyshe bahası artıq kórinedi, dep jaqsılardı jaman adamlarǵa salıstırǵanda joqarı súwretleydi:

Jaqsı menen jaman hárgiz teń bolmas,

Jaqsılar ólse de nırqı kem bolmas ("Dos qádiri").

Shayır ómirde túrli adamlar bolatuǵınlıǵın tómenдеgi qosıq qatarı arqalı beredi. Onıń pikirinshe, birewlerdiń ómiri miynet penen ótedi, al birewler sol miynetti kórmey shalqıp dáwrán súriw menen waqtın biykar ótkeredi. Biraq, adamnıń óz miyneti menen erisken hárqanday jetiskenligi onı rawajlandıradı, turmısın güllendiredi.

*Birew qırq jil xalıqqa xızmet etedi,
Birew miynetsiz -aq shalıqıp ótedi ("Dos qádiri").*

Ekinshisi, salıstırmalı gáplerde emocional-ekspressivlikniñ beriliwi bolsa tiykarǵı maqset esaplanadı. Ádette ekspressivlik tómendegishe beriledi:

Hár túrli predmetler (mısalı adam menen haywan, qus penen basqa predmet) arasında bir - biri menen salıstırmalı mániniñ beriliwi. Máselen:

Qosıq-teńiz, bolsam -balıq,

Is buyırsa sizdey xalıq ("Izleniw").

Adam kewli - jolda ósken kók emen,

Sayası mol bulaq aǵar qasında (Tórtlikler).

Ayı - kúni jaqınlasqan, Jas kelinge usaydı gúz ("Saǵalayaq").

Geybir shayır meger ótpes oraqqa,

Sondaylardı egeytuǵın sın kerek ("Sın kerek").

Joqarıdaǵı qosıq qatarlarınıñ hámмесinde adam obrazın, oǵan tán belgilerdi haywanǵa (shayır ózin balıqqa), ósimlikke (adam kewlin kók emenge), tábiyat máwsimine (jas kelinge uqsas gúzdi), predmetke (geybir shayırlardı ótpes oraqqa), uqsatıwları arqalı ekspressivlikti beriwdi maqset etken.

Sintaksislik konstrukciyalardıñ xızmeti de ekspressivlikti beriwde áhmiyetli. Eger salıstırw predmeti gápte anıqlawısh wazıypasında kelse, yaǵnıy:

Tandır háwirindey samallar esti,

Aǵashlar quwradı búlbúller ushtı ("Paseydonniñ gázebi").

Bunda tandır háwiri - uqsatıw predmeti bolsa, ol gápte samallardı anıqlap, anıqlawısh wazıypasında kelgen. Issı samaldı tandırdıñ háwirine uqsatıw arqalı salıstırmalı konstrukciyalı gáp payda bolǵan. Biraq, ekspressivlik biraz kúshsiz bolıp tabıladı. Al, tómendegidey qosıq qatarında ekspressivlik joqarı berilgen. Máselen: *Adam adam bolıp tilge kelgeli,*

Dástanlar dóretip, kitaplar jazıp,

Óz-ózin túsiniپ bolǵan joq ele,

Adam tastan qattı, gúlden de názik ("Tasqa kórgen gúl")

Qosıqta "Adam tastan qattı, gúlden de názik" dep, adam kewlin tasqa hám gúlge uqsatqan. Uqsatıw predmetleri kórip turǵanıımızday gápte aqırǵı poziciyada kelip, bayanlawısh xızmetin atqarıp tur. Demek, usınday dúziliste kelse ekspressivlik kúshli boladı

Suwıǵan adamlar - sóngen vulkanlar,

Úńireygen krater olardıñ janı (Tórtlikler).

Bul qatarlarda da "sóngen vulkanlar kibi suwıǵan adamlar" dep pikirdi bergenge qaraǵanda, "suwıǵan adamlar - sóngen vulkanlar" degen tiñlawshıǵa kúshlirek tásir etedi hám emocional-ekspressivlik mánisi joqarı boladı.

Qollanılauǵın salıstırw birliginiñ jańalıq yamasa eski bolıwı. Eger qansha jańa bolsa ekspressivlik kúshli boladı, al kerisinshe bolǵan jaǵdayda yaǵnıy kóp birlikler bir qalıpte isletile berse shablon halına kelip qaladı, nátiyjede ekspressivlik dárejesi kúshsizlenedi. Máselen, tómendegi qosıq qatarlarında shayır súwretlegenindey er-jigitlerdi kúshli

bolganliqtan arislanga, al qizlardi bolsa dunyani nazik jaratilisi bolgani ham korinisini suliw bolgani ushin da gulge salistirip suwretleydi:

*Ullari - jigittiin sheri der edim,
Qizlarimiz omir guli der edim ("Millionbay azamatqa").*

Qizil guldur qizdin sani,

Sen dunyani rawshani ("Romantika").

Bunday usildaagi uqsatiwlar kundelikli turmishimizda, koplegen shayir-jaziwshilardiu doretpelelerinde ushirasatugin uqsatiw elementlerinen biri saplanadi. Sonliqtan bul uqsatiw predmeti eski bolganliqtan ekspressivlik darejesi kushsizirek korinedi. Sonday-aq, buni mina qatarlar arqali da koriwge boladi:

Dunya birewlerge kinoteatr,

Bilet alip koredi de ketedi (Tortlikler).

Haqiqatinda da, biz jasap atirgan dunyani kopshilik teatr yaki kinoteatrga uqsatadi. Al, ondaagi insanalardi bolsa teatrdagi rol oynawshi aktyor ham aktrisalariga salistiriwlar bizi aldimizdan tez-tez ushirap turadi. Sonliqtan bul kop qollanilatugin, shablon halina kelip qalgan uqsatiw manili salistirmali gaplerde ekspressivlik mani adewir kushsizlenedi. Biraq ta, shayir I.Yusupov oz qosiqklarinda soz marjanlarinan sheber paydalanip, ozgeshe salistiriw ham uqsatiwlardu qollana bilgen. Maselen, mina qosiq qatarlarinda biz ushiratpaagan uqsatiwlardu koremiz:

Adebiyatti paxta desek, eger biz,

Agranomsiz qaytip paxta egermiz ("Sin kerek").

*Adebiyat - bag, sinshi - oniu bagmani,
Bir koz benen qarar barliq miywani ("Sin kerek").*

Bunda shayir adebiyatti bag, al adebiyatta sinshini bagmanga megzetedi. Rasinda da, bag turli jemislerge toli ajayip, gozzal makán. Adebiyat ta, mine usunday shayir tariplegenindey adebiyattiu jemisi bolgan har qyili doretpelelge bay siyqirli bir alem. Onda manili de, manisiz de shigarmalar ham qosiqklar omir suredi. Bagman miywe agashlariniu tarbiyasina diqqat bolgenindey, sinshi da bagman siyaqli qil qalem iyeleriniu doretiwshilik jemislerine munasip baha beredi. Sonliqtan, shayir I. Yusupov uqsatiw elementin tapqirliq penen kutá sheber oz qosiginda bayanlagan.

Juwmaqlastirip aytqanda, salistirmali konstrukciyalu gapler tek adamdu yamasa bir predmetti, ekinshisi menen salistirip qoymastan emocional-ekspresslik manini beriwde de qollaniladi. Bunu biz shayir I.Yusupov qosiqklarinda keltirilgen salistirmali gapler misalinda ayirim tareplerine gana toqtalip ottik.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликниң ифодаланиши. Тошкент, 1983.
2. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивлик ифодалашниң синтактик усули. Тошкент, 1987.
3. Асқарова М, Қосимова Қ, Ўзбек тили. Тошкент, 1976.
4. Юсупов И. Таңламалы шығармаларының еки томлығы. I Том. Нөкис, 1992